

Ózbekstan Respublikası Joqarı bilimlendiriw,
ilim hám innovაციyalar ministrliđi

Ájiniyaz atındađı Nókis mámleketlik
pedagogikalıq instituti

«Anıq hám tábiyy pánlerdi
aralıqtan oqıtıw» kafedrası

«Anıq hám tábiyy pánlerdiń aktual
máseleleri hám aralıqtan oqıtıw múmkinshilikleri»
atamasındađı Xalıqaralıq konferenciya
ILIMIY MAQALALAR TOPLAMÍ

«Anıq va tabiiy fanlarning dolzarb muammolari va
masofaviy ta'lim imkoniyatlari» mavzusidagi Xalqaro konferenciya
ILMIY MAQOLALARI TO'PLAMI

International Conference "Current problems of exact and
natural sciences and the possibilities of distance education"
COLLECTION OF SCIENTIFIC PAPERS

Международная конференция «Актуальные проблемы точных
и естественных наук и возможности дистанционного образования»
СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ

Nókis - 2024 j.

**Ózbekstan Respublikası joqarı bilimlendiriw,
ilim hám innovაციyalar ministrliǵı
Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı
«Anıq hám tábiyyıy pánlerdi aralıqtan oqıtıw» kafedrası**

**«Anıq hám tábiyyıy pánlerdiń aktual máseleleri hám aralıqtan oqıtıw
múmkınshilikleri» atamasındaǵı Xalıqaralıq konferenciya
ILIMIY MAQALALAR TOPLAMÍ**

**«Anıq va tabiiy fanlarning dolzarb muammolari va masofaviy
ta'lim imkoniyatlari» mavzusidagi Xalqaro konferenciya
ILMIY MAQOLALARI TO'PLAMI**

**International Conference “Current problems of exact and natural sciences and
the possibilities of distance education”
COLLECTION OF SCIENTIFIC PAPERS**

**Международная конференция «Актуальные проблемы точных и
естественных наук и возможности дистанционного образования»
СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ**

Nókis - 2024

UDK 378.1

M – 39.

«Aniq hám tábiyy pánlerdiń aktual máseleleri hám aralıqtan oqıtıw múmkinshilikleri» atamasındaǵı atamasında Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya materialları toplamı. Nókis. NMPI baspaxanası. 15 may 2024 jıl. 533 bet.

«Aniq hám tábiyy pánlerdiń aktual máseleleri hám aralıqtan oqıtıw múmkinshilikleri» atamasındaǵı atamasında Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya materiallarına Shet el hám Ózbekstan Respublikasınıń joqarı oqıw orınları professor-oqıtıwshıları, úlken ilimiy xızmetker-izleniwshiler, magistrantlar, talabalar, ilimiy-izertlew institutı ilimpazları, kásip-óner mektebi hám ulıwma orta bilim beriw mektebi oqıtıwshılarınıń tezislari berilgen. Aniq hám tábiyy ilimleriniń aktual máseleleri, zamanagóy izertleniwleri hám rawajlanıw keleshegi, sonday-aq aniq hám tábiyy pánlerin oqıtıwdıń metodları hám innovacion texnologiyalarına baylanıslı aktual máselelerdi, jańa ilimiy koncepciyalar hám mashqalalar boyınsha materiallar jámlengen.

Konferenciya materialları toplamı Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabinetiniń 2018-jıl 12-yanvardaǵı “Ilimiy-innovaciyalıq islenbe hám texnologiyalardı óndiriske qollanıwdıń nátiyjeli mexanizmlerin jaratıw ilájları haqqında”ǵı MK-24 sanlı qararı hám Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutınıń Oqıw-metodikalıq Keńesi májilisiniń 2024-jıl 1-may 7-sanlı protokoli menen tastıyıqlanǵan hám toplam baspadan shıǵarıwǵa jiberildi.

Редакционная коллегия

Главный редактор:

Кошанов К.-профессор, кандидат филологических наук.

Ответственный секретарь:

Калханов П.Ж.-заведующий кафедры, PhD физико-математических наук

Члены редколлегии:

Кдырбаева Г.К.-заведующий кафедры, Dsc филологических наук.

Кайыпназарова М.-доцент, PhD филологических наук.

Сапарниязов И.- доцент, PhD биологических наук.

Турекеева А.-доцент, PhD педагогических наук.

Орынбетов Н.- заведующий кафедры, доцент, PhD педагогических наук.

Организационный комитет

Кадиров К.- Ректор НГПИ, Dsc педагогических наук;

Ешмуратов Р.- проректор по науке, доцент, кандидат биологических наук;

Алланазаров Ж.- декан факультета, доцент, кандидат физико-математических наук;

Насыров М.-начальник отдела заочного обучения, доцент, кандидат технических наук;

Алламуратов А.-начальник отдела науки, доцент, кандидат юридических наук;

Члены Оргкомитета

Кдырбаева Г.К. заведующий кафедры, Dsc филологических наук;

Турекеева А.-доцент, PhD педагогических наук;

Орынбетов Н.- заведующий кафедры, доцент, PhD педагогических наук;

Тлеуов Э.- заведующий кафедры, доцент, PhD педагогических наук;

Алламбергенова М.- декан, доцент, PhD педагогических наук.

Казакбаев С.- заведующий кафедры, Dsc филологических наук;

Базарбаев Р.Ж.- заведующий кафедры, Dsc исторических наук;

Матьякубов С.- заведующий кафедры, кандидат филологических наук;

Буранова Ш.- заведующий кафедры, кандидат филологических наук;

Тажиева А.- заведующий кафедры, кандидат филологических наук;

Мамбеткадиров Г.- заведующий кафедры, PhD искусствоведения;

Бердибаев А.С.- заведующий кафедры, PhD биологических наук.

Программный комитет

Сопредседатели:

Реймов А.М., доктор технических наук, профессор;

Каипбергенов А.Т., Dsc технических наук, профессор;

Пренов Б.Б., Dsc физико-математических наук, профессор

Члены программного комитета

Тлеумуратова Б.С., доктор физико-математических наук;

Утебаев Д., Dsc физико-математических наук, профессор;

Кудайбергенов К.К., доктор физико-математических наук, профессор;

Туремуратов Ш.Н., доктор химических наук, профессор;

Закиров Б.С., доктор химических наук, профессор;

Тожибаев К.Ш., доктор биологических наук, профессор;

Абдуллаев И.И., доктор биологических наук, профессор;

Мамбетуллаева С.М., доктор биологических наук, профессор;

Аимбетов И.К., доктор технических наук, профессор;

Ниязимбетов М.К., доктор философских наук, профессор;

Альниязов А.И., доктор филологических наук, профессор;

Нажимов П.А., доктор филологических наук, профессор;

Бекбергенова З.У., доктор филологических наук, профессор;

Konferenciya shólkemlestiriw komiteti quramı:

1. K.Kadirov NMPI rektor, baslıǵı
2. R.Eshmuratov NMPI ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha prorektor, orınbasarı
3. J.Allanazarov NMPI Ellikqala pedagogika fakulteti dekanı
4. M.Nasırov NMPI Sırtqı tálim bólimi baslıǵı
5. A.Allamuratov Ilimiy izertlew, innovaciýalar hám ilimiy kadrlar tayarlaw bólimi baslıǵı

Konferenciya isshi topar quramı:

5. P.Kalxanov NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası baslıǵı
6. Q.Seitniyazov NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası docenti, g.i.k., dotsent
7. N.Orınbetov NMPI texnologiyalıq tálim kafedrası docenti
8. N.Saparov NMPI tariyx ilimleri boyınsha filosofiya doktori
9. Q.Dawletmuratov NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı
10. X.Atadjanov NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası úlken oqıtıwshısı
11. M.Pirniyazova NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı
12. B.Utambetov NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı
13. B.Kosbergenov NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı
14. G.Rzambetova NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı
15. O.Djoldasbaev NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı
16. A.Umarova NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı

TOPLAMGA PIKIR BILDIRIWSHILER

1. N.U.Uteuliev f-m.i.d., professor, Muhammed al-Xorezmiy atındađı Tashkent informaciyalıq texnologiyaları universiteti Nókis filialı «Programmaliq injiniringi hám matematikalıq modellestiriw» kafedrası baslıđı
2. K.Koshanov f.i.k., professor, NMPI baspa-redakciya bólimi baslıđı
3. G.Kdirbaeva Dsc, NMPI social hám gumanitar pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası baslıđı
4. J.Darmenov p.i.k, NMPI súwretlew óneri hám injenerlik grafikası kafedrası docenti

KIRIS SÓZ

Mámleketimizde qabíl etilgen bilimlendiriw haqqında nızam hám milliy baǵdarlama talaplarına sáykes ulıwma bilim beretuǵın orta mekteplerde oqıwshılarga oqıtıw processinde tek bilim hám kónlikpeler berip qoymastań, al ilim dereklerin úyretiwge ayrıqsha orın berilgen.

Bilimlendiriw tarawında ilim hám texnologiyalardıń jańa tarmaqları eńgiziw, olardı iyelew menen baylanıslı bolǵan kásiplerdiń jańa baǵdarları rawajlanbaqta. Ilimniń óndiris penen baylanısı shiyelenispekte hám óndiriste ilimdi ádewir kóp talap etetuǵın tarawlar payda bolmaqta. Onı ilimiy kórsetkishi dáwir talapları dárejesine iye jaslar ámelge asırıw ushın belsendilik kórsetpekte. Bizniń aldımızǵa qoyǵan maqsetimiz Watandı súyetuǵın, óz bilimi, qábiletine súyenetuǵın hám erkin zamanagóy xabar-kommunikaciya texnologiyalarınan paydalanǵan halda, elimizdiń hár tárepleme rawajlanıwına úles qosatuǵın keleshek áwladtı tárbiyalawdan ibarat.

Ózbekstanda jaslardıń tálim-tárbiya alıwı, belgili kásip iyesi hám elimizdiń erteńgi kúni ushın múnásip perzent bolıp jetilisiwinde olardı hár tárepleme qollap-quwatlawǵa úlken itibar qaratılmaqta.

Jaslardı ilimiy iskerlikke keńnen tartıw ushın baǵdarlanǵan jáne bir ayrıqsha ámeliy háreketlerden esaplanadı. Bul oqıtıwshı hám talaba jaslarǵa aldınǵı pedagogikalıq is tájiriyelerdi úyreniwine, kásiplik sheberligin jetilistiriwine, pedagogikalıq iskerlikke dóretiwshilik hám novatorlıq penen kirisiwine, oqıwshılarga sıpatlı tálim hám tárbiya beriwdiń jańa jolların izlep tabıwına keń múmkinshilikler jaratadı.

Mámleketimizdiń jarqın keleshegin belgileytuǵın tiykarǵı hújjetlerden biri 2022-2026-jıllarǵa belgilengen Jańa Ózbekstanıń rawajlanıw strategiyasında, jámiyetlik tarawdı rawajlandırıw baslı baǵdarlardıń biri bolıp esaplanadı.

Elimizde bilimlendiriw tarawında ámelge asırılıp atırǵan jumislardıń nátiyjesin ele de rawajlandırıw hám jas áwlad tárbiyasında alǵa qoyılǵan wazıypalardı qollap-quwatlaǵan halda Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı Ellikqala pedagogika fakultetiniń «Anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw» kafedrasında «Anıq hám tábiyiy pánlerdiń aktual máseleleri hám aralıqtan oqıtıw múmkinshilikleri» atamasındaǵı Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya shólkemlestirilmekte.

Shólkemlestiriw komiteti

iskerlik kónlikpelerin támiyinleydi. Usınıń menen birgelikte, oqıtıwshınıń kásiplik kompetentlikleri kólemi ádewir keń.

Pedagogtıń informaciya alıw kompetentligi xabar ortalıq penen óz-ara baylanıslılıqtaǵı bilim, kónlikpe, ilmiy tájriybe hám reflektiv kórsetpelerdiń kompleks bar ekenliginde sáwlelenedi.

PAYDALANILǴAN ÁDEBIYATLAR

1. Katta ensiklopedik lug‘at L.N.Azrilyan tahriri ostida –M. “Huquqiy madaniyat” fondi, 1994-528 bet
2. Lomakina O.YE Xorijiy tillarni o‘qitish tizimini loyihalashni texnologik asoslari: konsepsiya, nazariya, amaliyot: Monografiya-Volgograd: “Peremena”, 2002-224 bet
3. Akof R. Bo‘lajak korparatsiyani rejalashtirish. M. 1985-327 b
4. Muslimov N.A. Bo‘lajak kasb ta’limi o‘qituvchilarini kasbiy shakllantirish. Monografiya. – T.: Fan, 2004

ERGANOMIK MÁDENIYATTÍ QALIPLESTIRIW ARQALÍ TEXNOLOGIYALÍQ TÁLIMDE KOMPETENTLI BILIMLENDIRIW SÍPATÍN ASÍRÍW

K.A.Kutlimuradov

Ajiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq instituti
“Anıq hám tabiyǵiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw”
kafedrası úlken oqıtıwshı (PhD)

Annotatsiya: *Maqalada Respublikamızda bilimlendiriw sistemasın jetilistiriw, ergonomik mádeniyatti qaliplestiriw, texnologiyalıq dizayn, Social mádeniyat, mádeniy ózgerislerdiń buǵan baylanıslı tálim alıwshılardıń kompetensiyaları, madeniya, tálimde, atap aytqanda texnologiyalıq tálimde kompetentli jantasıw tálim sapasın asırıw faktori ekenligi máseleleri kórsetilgen.*

Gilt sózler: *Kompetentsiya, kompetentlik, kompetentli jantasıw, texnika hám texnologiyalardıń modernizaciyalashuvi, ilm hám pánniń jedel rawajlanıwı.*

Аннотация: *В статье представлены вопросы развития системы образования в нашей республике, эргономического культурного формирования, технологического проектирования, социальной культуры, компетенций обучающихся, связанных с культурными изменениями, культурой, образованием, особенно в технологическом образовании, которое является фактором повышения качества образования.*

Ключевые слова: *Компетентность, компетентность, компетентный подход, модернизация техники и технологий, стремительное развитие науки и техники.*

Abstract. *The article presents the issues of the development of the educational system in our Republic, ergonomic cultural molding, technological design, social culture, the competences of the students related to cultural changes, culture, education, especially in technological education, which is a factor of improving the quality of education.*

Key words: *Competence, competence, competitive approach, technical and technological modernization, rapid development science and technology.*

Respublikamızda tálim sistemasın jetilistiriw arqalı hár tárepleme jetik, barkedal, gárezsiz pikirlewge ilayiq, aktiv hám bilimli kadrlardı tayarlawǵa úlken itibar berilip atır. Házirgi dáwirde

óndiriste texnika hám texnologiyalardıń modernizaciyalaw, ılım hám pánniń jedel rawajlanıwı qánige kadrlardan óz bilimlerin gárezsiz hám úzliksiz túrde tereńlestirip, jańalap, toltırıp hám keńeytirip barıwdı talap etedi.

Ózbekstan Respublikasınıń 2020 jıl 23 sentyabr degi O'RQ-637-sanlı "Tálim tuwrısında"gi nızamı xalıq aralıq talaplar dağı zamanagóy rawajlanıwın támiyinley alatuǵın bilimli, gárezsiz hám dóretiwshilik pikirley alatuǵın, keń oylawlı, maman, usınıń menen birge jeke hám kásiplik sapaları qalıplesken barkedal kadrlardı tayarlaw maqsetin kózleydi. Sebebi globalıasw tárepke baratırǵan házirgi dúnyada xalıq aralıq básikey procesi shártlerine tez maslasıwshı hámde mámlekettiń tabıslı hám turaqlı rawajlanıwına óz úlesin qosı alatuǵın qánigelerdi tayarlaw tálim sistemasınıń tiykarǵı maqseti esaplanadı.

Texnika hám texnologiya jedel rawajlanıp baratırǵan házirgi sharayatta hár qanday mámlekettiń poziciyasi xalqınıń turmıs dárejese, siyasiy hám ekonomikalıq aktivligi menen belgilenedi. Ózbekstan Respublikasınıń búgingi hám keleshektegi turaqlı ekonomikalıq artıwın támiyinleytuǵın faktorlar bilimlendiriw tarawınıń rawajlanıwında tikkeley baylanıslı.

Joqarı oqıw orınlarında jaslardıń jeke rawajlanıwı olardıń dóretiwshilik pikirlewi, gárezsizlik, aktiv munasábetleriniń bayıp barıwı, dúnyaǵa kóz qarasınıń ósip barıwı, óz-ózin baqlaw hám tárbiyalawǵa bolǵan mútajlıklardıń qalıplesiwi sıyaqlı jaǵdaylar menen xarakterlenedi. Bolajaq texnologiyalıq tálim oqıtıwshılar tálim ushında tálim mákemelerinde tálim alıw procesi - bul insanda miynet iskerligin tabıslı ámelge asırıwda áhmiyetli esaplangan kásiplik bilim, tálim sapası, kompetentlik hám dárejeli kriteriyalar tiykarında rawajlandırıw hámde óz-ózin jetilistiriwdiń eń maqul túsetuǵın dáwiri bolıp tabıladı.

Kompetensiya óz bilimlerin boyitib barıwdı, jańa informaciyalardı úyreniw, sol kún hám dáwir talapların sezim etiw, jańa bilimlerdi ızlep tabıw sheberligin, óz ámeliy iskerliginde qóllawdı talap etedi. Kompetensiya iyese bolǵan qánige mashqalalardı sheshiwde ózi ózlestirip alǵan, naǵız ózi jaǵdayǵa uyqas metod hám usıllardan paydalanıwdı jaqsı biliwi, házirgi jaǵdayǵa múnásip bolǵan metodlardı tańlap alıp qóllawı, tuwrı kelmaytuǵınların biykarlaw etiwı, máselege sın kózqarastan kóz menen qarawı sıyaqlı kónlikpelerge iye boladı.

Kompetentlik bolajaq oqıtıwshınıń jeke jáne social áhmiyetke iye kásiplik iskerlikti ámelge asırıwı ushın zárúr bolǵan bilim, kónlikpe hám ilmiy tájriybelardi iyelewi hám de olardı kásiplik iskerlikte qollay alıwın ańlatadı. Sonnan kelip shıqqan túrde "kompetentlik", atap aytqanda "Texnologiya oqıtıwshınıń kompetentligi" túsiniginiń mánisi ol tómendegi eki kóriniste kórinetuǵın boladı :

- Texnologiya oqıtıwshınıń kompetentligi-Texnologiya oqıtıwshınıń jeke sapaları kompleksi;
- Texnologiya oqıtıwshınıń kásiplik iskerligi (tarawı) nıń tiykarǵı talapları kórinisinde.

Kompetentlik student tárepinen bólek bilim hám ilmiy tájriyebelardi iyeleniwi emes, bálki hár bir gárezsiz jónelis boyınsha integrativ bilimler hám háreketlerdiń ózlestiriliwin názerde tutadı. Sonıń menen birge, pitkeriwshilerdiń kásiplik tayınlıǵı dárejesine qoyılıwshı talaplar kózqarasınan kompetentlik studentlerdiń arnawlı bir jaǵdaylarda bilim, ilmiy tájriybe hám iskerlik usılları kompleksin maqsetke muwapıq qóllaw qábiletin ańlatadı.

Texnologiyalıq tarawda "mádeniyat" texnikalıq ónimler yamasa sistemalardı proektlestiriw, islep shıǵıw hám olardan paydalanıwda zárúrli másele retinde kóplegen jetkizip beretuǵınlar hám texnologiyanı qabıl etiwshiler tárepinen itibardan shette qalǵan. Bunday itibarsızlıqtıń tiykarǵı sebeplerinen biri mádeniy ayırmashılıqlar haqqında tiykarǵı maǵlıwmatlardıń joq ekenligi.

Ótken zamanda texnologiyalıq ózgerisler sociallıq ómirde hám shólkemde, adamlardıń qádiriyaatlar sistemasında sezilerli ózgerislerge alıp keldi. Sanaatlastırıw kóplegen awıl xojalıq jámiyetleriniń dástúriy turmıs formasında tereń hám turaqlı ózgerislerdi ámelge asırdı, sebebi

bunday turmıs tárizi sanaat jumısların shólkemlestiriw usılına uyqas kelmaytuǵın dep esaplangan. Mádeniyat tuwrıdan-tuwrı hám tikkeley bolmaǵan tásirin esapqa alıw hám ónimdi paydalanıwshınıń mádeniy qádiriyatlar sistemasına jáne onıń mólsherlengen operatsion ortalıǵına sáykes keliwi texnologiya dizayneri juwapkerligi bolıp tabıladı.

Mádeniyat texnologiyanı proektlestiriw hám olardan paydalanıwdıń zárúrli parametrleri bolǵan dinge sıyınıw, dástúr hám tilden tısqarı, arnawlı bir ónim hám wazıypalarǵa salıstırǵanda ayırıqsha munasábet, tuwrı minez-qulqlar qaǵıydaları, ádep-etika qaǵıydaları, ádetler hám úrp-ádetler sıyaqlı basqa táreplerdi de óz ishine aladı. Optimal dizayn ushın bulardıń barlıǵı teń túrde esapqa alınıwı kerek.

Atap aytqanda, adamlarda ergonomic ayırıqsha mádeniyatlardıń jemisi bolıp tabıladı. Soǵan qaramay, dúnya mádeniyatları tariyx dawamında insan migratsiyası sebepli bir-birine júdá baylanısqanlıǵı haqıyqat. Dúnyada milliy ózgerislerden kóre kóbirek mádeniy ózgerisler bar ekenligi ájep emes. Soǵan qaramay, ulıwma dizaynǵa tásir kórsetiwi múmkin bolǵan social, shólkemlestirilgen hám kásiplik mádeniyatqa tiykarlangan ayırmashılıqlar boyınsha júdá keń ayırmashılıqlardı ajratıw múmkin.

Mádeniyat texnologiyaǵa sheklewshi táhiri teoriyalıq hám empirik analizleri jáne bul máseleni aparat hám programmalıq támiynat texnologiyasın proektlestiriwde qanday kirgiziw kerekligi haqqında júdá kem maǵlıwmat bar. Mádeniyat texnologiyaǵa táhiri tán alıw etilgen sondada, texnologiyanı proektlestiriw hám olardan paydalanıw boyınsha mádeniy ayırmashılıqlardı teoriyalıq analiz qılıw boyınsha júdá kem maǵlıwmat bar. Mádeniy ózgerislerdiń áhmiyetin anıqlaytuǵın hám ónim yamasa sistemanı proektlestiriwde mádeniy faktorlardı qanday esapqa alıw kerekligi haqqında usınıslar beretuǵın empirik izertlewler de kerek. Soǵan qaramay, mádeniyat hám texnologiyanı hár qıylı sotsiologik kózqarastan kórip shıǵıwdada málim dárejede anıqlıq menen úyreniw múmkin.

Texnologiyanı tuwrı qóllaw kóp tárepten paydalanıwshı mádeniyatınıń dizayn qásiyetlerine sáykes keliwine baylanıslı. Muwapıqlıq mádeniyat barlıq dárejelerinde - social, shólkemlestirilgen hám professional dárejede ámeldegi bolıwı kerek. Óz gezeginde, mádeniy muwapıqlıq adamlardıń abzallıqları hám texnologiyadan paydalanıw qábiletine kúshli tásir kórsetiwi múmkin. Bul soraw ónim yamasa sistemaǵa tiyisli jeńilliklerdi óz ishine aladı; ónimlilik hám salıstırmalı nátiyjelilik túsiniqlerine; ózgeriw, tabıs hám húkimet; sonıń menen birge, texnologiyadan paydalanıw usılına. Sonday etip, mádeniy qádiriyatlar adamlardıń texnologiyanı tańlaw, paydalanıw hám baqlaw qálewı hám qábiletine tásir etiwı múmkin. Ábzal bolıw ushın olar uyqas bolıwı kerek.

1. Social mádeniyat barlıq texnologiyalar anıq túrde social-mádeniy qádiriyatlar menen baylanıslı bolǵanlıǵı sebepli, jámiyettiń mádeniy qabıllaw qábileti málim bir texnologiyalıq dizaynning tuwrı islewi ushın júdá zárúrli másele bolıp tabıladı. Adamlardıń jámáátlık intellektual modelin qalıplestiriwge úles qosatuǵın milliy yamasa social mádeniyat texnologiyanı proektlestiriw hám qóllawdıń pútkil procesine tásir etedi, bul joybarlaw, maqsetlerdi belgilew hám dizayn specifikaciýaların anıqlawdan tartıp, islep shıǵarıw, basqarıw hám texnikalıq xızmet kórsetiw sistemaları, oqıtıw hám oqıtıwǵa shekem bahalaw. Úskene hám programmalıq támiynattıń texnologiyalıq dizayni, sol sebepli maksimal payda alıw ushın jámiyetke tiykarlangan mádeniy ózgerislerdi sáwlelendiriwı kerek. Biraq, texnologiyanı proektlestiriwde esapqa alınıwı kerek bolǵan bunday jámiyetke tiykarlangan mádeniy faktorlardı anıqlaw júdá quramalı wazıypa bolıp tabıladı.

2. Kúshli hám hálsiz uǵımsızlıqtan shaǵılısıw. Bul adamlardıń uǵımsız jaǵdaylardan shaǵılısıw qálewı hám olardıń jámiyeti bul maqsetke xızmet etiw ushın rásmiy qurallardı (mısalı, qaǵıydalar hám belgiler) qanshellilik islep shıqqanlıǵı menen baylanıslı.

3. Individualizmga qarsı kollektivizm. Bul jámiyettegi shaxslar hám shólkemler ortasındaǵı munasábetlerge tiyisli. Individualistik jámiyetlerde hár bir kisi óz máplerin kózlewi kerek bolǵan jónelis sonday bolıp tabıladı.

4. Kishi hám úlken quwat aralıǵı. Úlken “kúsh aralıǵı” sol mádeniyatlardı xarakteristikalaydı, bul erda kemrek kúshli shaxslar mádeniyatda hákimiyattıń teń bolmaǵan bólistiriliwin, sonıń menen birge jámiyet jáne onıń shólkemlerindegi ierarxiyalardı qabıl etedi.

5. Er adamlıq hayallıqqa qarsı. Materiallıq jetiskenliklerge kóbirek itibar beretuǵın mádeniyatlar aldınǵı taypaǵa tiyisli dep esaplanadı. Turmıs sapasına hám basqa kemrek anıq nátiyelerge kóbirek áhmiyet beretuǵınlar ekinshisine tiyisli.

Aytılıwına qaraǵanda, assotsiativ mádeniyatqa iye adamlar kognitiv mashqalaga jaqınlasqanda, olar kontekstke kóbirek itibar beredi, global pikirlew jantasıwın maslastıradılar hám túrli hádiyseler ortasındaǵı assotsiatsiyadan paydalanıwǵa háreket qıladı. Batıs jámiyetlerinde bolsa abstraktlaw intellektual pikirlew mádeniyatı ústinlik etedi. Bul mádeniy óshewlerge tıykarlanıp, texnologiyanı uzatıwdaǵı mádeniy sheklewlerdi túsiniw ushın kontseptual modeldi islep shıqtı. Olar túrli mámleketlerdiń mádeniy ózgerisleri hám olardıń texnologiyaga salıstırǵanda bayqaǵıshlıǵı haqqında maǵlıwmat beretuǵın túrli xarakteristikalaytuǵın “usınıslar” dı islep shıqtı. Álbette, kóplegen mádeniyatlar bul taypalardıń birine yamasa basqasına ortasha dárejede beyim bolıp, birpara aralas ayrıqshalıqlardı óz ishine aladı.

Qarıydarlar hám óndiriwshilerdiń texnologiyalıq dizayn hám odan paydalanıw kózqarasına tikkeley social mádeniyat tásir etedi. Qarıydarlardı qorǵaw ushın ónim qawıpsızlıǵı standartları, sonıń menen birge, miynet ortalıǵı qaǵıydaları, óndiriwshilerdi qorǵaw ushın tekseriw hám baqlaw sistemaları kóp tárepten jámiyet mádeniyatı hám qádiriyatlar sistemasın sáwlelendiredi.

Kompaniyanıń shólkemi, onıń dúzilisi, qádiriyatlar sisteması, funkciyası, minez-qulqı hám basqalar tiykarlanıp ol iskerlik júrgizetuǵın jámiyettiń mádeniy ónimi bolıp tabıladı. Bul sonı ańlatadı, shólkem ishinde júz berip atırǵan waqıyalar, tiykarınan, sırtqı jámiyette bolıp atırǵan waqıyalardıń tikkeley ákisi bolıp tabıladı. IDCda iskerlik jurgiziwshi kóplegen kompaniyalardıń ústin shólkemlerinde texnologiya óndiriwshi mámlekettiń qásiyetleride texnologiyanı qabıl etiwshi ortalıqtıń qásiyetleri tásir kórsetedi. Biraq, málim bir shólkemde social mádeniyat sawleleniwi hár túrli bolıwı múmkin. Shólkemler jámiyeti óz mádeniyatı kózqarasınan hám olardıń qadaǵalaw dárejesi, basqa faktorlar qatarı, texnologiyalardı uzatıw usıllarına baylanıslı.

Búgingi kúnde shólkemdiń ózgeriwshen tábiyaatın, sonıń menen birge, kóp mádeniyatlı, túrme-túr jumısshı kúshin esapqa alǵan halda, tuwrı shólkemlestirilgen programmanı maslastırıw tabıslı iskerlik ushın hár qashanǵında áhmiyetlilew bolıp tabıladı.

Juwmaqlap aytqanda, arnawlı bir professional taypaǵa tiyisli adamlar texnologiyadan málim bir usılda paydalanıwları múmkin. Qol ásbapların islep shıǵıwǵa qaratılǵan joybarda, dizaynerler plastinka úleslerin qanday saqlaw hám isletiw kerekligi haqqındaǵı shamalarına qaramay olar ásbaplardıń qásiyetleri boyınsha tiyisli maǵlıwmatlardı alıw ushın ásbaplardı paydalanıwshı populyatsiyasınıń haqıyqıy sharayatında úyreniw kerek degen juwmaqqa keledi.

Sol sebepli ergonomik mádeniyatı qaliplestiriw arqalı texnologiyalıq tálimde kompetentli bilimlendiriw sıpatın asırıwda zamanogoy texnologiyalar oqitiwshinın tiykarǵı tayarlaw faktori esaplanadı.

PAYDALANILǵAN ÁDEBIYATLAR:

1. Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2019 jıl 8 oktyabr degi “Ózbekstan Respublikası joqarı tálim sistemasın 2030 jılǵa shekem rawajlandırıw konsepsiyasınıń tastıyıqlaw tuwrısında” gi PF-5847-sanlı pármanı.

2. Ózbekstan Respublikası prezidentiniń 2022-jıl 28-yanvar daǵı “2022-2026 -jıllarǵa mólsherlengen Jańa Ózbekstannıń rawajlanıw strategiyası tuwrısında”gi PF-60 -sanlı pármanı.
3. Ózbekstan Respublikasınıń 2020 jıl 23-semtabrdagi “Tálim tuwrısında” gi O'RQ-637-sanlı nızamı.
4. Karimov I. A. «Joqarı ruwxıylıq - jeńilmes kúsh». T.: «Ruwxıylıq». 2008.- 176 b.
5. Avazbayev. A. I., Xudayberganova. M. E. Kásiplik kompetentlik ulıwma orta bilim beriw mekteplerinde tálim-tárbiya procesin jańa sapaǵa kóteriw faktori. Xalıq tálimi. Pimiy-metodikalıq jurnal. 6 -san 2020 jıl. 24-29 betlar
6. Введенский В.Н. Моделирование профессиональной компетентности педагога/ В.Н. Введенский // Педагогика. – 2003. - №10. – С. 51-55.

NAZARIY VA AMALIY TA'LIM JARAYONIDA KASBIY KOMPETENSIYALARNI MILLIY QADRIYATLAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH

K.A.Kutlimuradov, Ajiniyoz nomidagi Nukus DPI,

“Aniq va tabiiy fanlarni masofadan o'qitish” kafedrası katta o'qituvchisi, (PhD)

Nukus, Karakalpakstan

karamaddin_kutlimuradov@mail.ru tel: 99891-374-81-81

S.B.Ibraymova-Ajiniyoz nomidagi Nukus DPI,

“Aniq va tabiiy fanlarni masofadan o'qitish” kafedrası assistent o'qituvchisi, (PhD)

Nukus, Karakalpakstan

***Annotatsiya:** Maqolada “Loyihalash”, “Upgrade”, “Clever” portfoliosi metodlari va “Eminbar.uz” texnologiyasi, nazariy va amaliy ta'lim jarayonida kasbiy kompetensiyalarni milliy qadriyatlar asosida rivojlantirish bu borada ta'lim oluvchilarning kompetensiyalari, ta'limda, jumladan bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarida kasbiy sifatlarini takomillashtirish masalalari yoritilgan.*

***Аннотация:** В статье рассмотрены методы «Дизайн», «Ангрейд», «Умное» портфолио и технология «Eminbar.uz», развитие профессиональных компетенций на основе национальных ценностей в процессе теоретического и практического образования, компетенции учащихся в связи с этим в сфере образования, в том числе, освещены вопросы повышения профессиональных качеств преподавателей технологического образования*

***Annotation:** In the article, the methods of "Design", "Upgrade", "Clever" portfolio and "Eminbar.uz" technology, the development of professional competencies based on national values in the process of theoretical and practical education, the competences of learners in this regard, in education, including issues of improving the professional qualities of lajak technological education teachers are highlighted*

***Kalit so'zlar:** “Loyihalash”, “Upgrade”, “Clever” portfoliosi metodlari va “Eminbar.uz” texnologiyasi, kompetentsiya, kompetentlik, kompetentli yondashuv, texnika va texnologiyalarning modernizatsiyalashuvi, xalq hunarmandchiligi va badiiy loyihalash*

***Ключевые слова:** Методы портфолио «Дизайн», «Ангрейд», «Умные» и технология «Eminbar.uz», компетентность, компетентность, компетентный подход, модернизация техники и технологий, народные промыслы и художественный дизайн*

MAZMUNÍ- МУНДАРИЖА- CONTENTS-СОДЕРЖАНИЕ

1-SEKSIYA

Aniқ hám tabiiy pánler -Exact and natural sciences-

Aniқ va tabiiy fanlar-Точные и естественные науки

1.1	Папышев А.А., Биргебаев А.Б., Сахабаева А.М., Методические проблемы гуманитаризации математического образования.....	8
1.2	Бекиев А.Б., Ережепова Ш., Бекиева А.А., Начально-граничная задача для нагруженного уравнения четвертого порядка.....	11
1.3	Отарова Ж.А., Д.Е.Узакбаева., Краевая задача для уравнения с частными производными дробного порядка.....	13
1.4	М.И. Маркевич, А.Б. Камалов, Д.Ж. Асанов, А.Р. Турдымуратова, Ф.П. Алламбергенова, Лазерная обработка поверхности графита с использованием двухимпульсного режима генерации	16
1.5	Ханжарова Б.С., Обучение учащихся решению математических задач методом векторов.....	18
1.6	Исмайылов А.Е., Қутлымуратов Ю.Қ., Разработка алгоритма создания цифровой модели гис-технологий с помощью триангуляции делоне.....	21
1.7	Мамаражабов М., Атаджанов Х., Ҳалқаро ва миллий таълим тизимларида информатика фанининг ўқитилиш тажрибаси.....	25
1.8	Сейтнийзов К.М., Этнотопонимы и географические термины Республики Каракалпакстан.....	29
1.9	Сейтнийзов К.М., Сапармуратов А., Ешназаров С., Топонимика и картографические методы изучения.....	32
1.10	Xodjaeva G.A., Qalmuratov R., Qaraqalpaqstanda migraciya processiniń júzege keliwi hám házirgi dárejesi.....	34
1.11	Сапарнийзов И.А., Джуманазарова Х.Х., Худайназарова М.И., Гулиметова Д., Сабзавот, полиз экинларини етиштиришда гидрогель моддасини қўллашнинг ўзига хос хусусиятлари.....	37
1.12	Quvatov A.Q., Aydar-arnasoy ko‘llar tizimining ixtiofaunasi.....	40
1.13	Музафарова С.А., Сапаров Ф.А., Хусанов З.М., Сапалы оқытыў проблемасы хэм оның социал өзгерислерге байланысы.....	42
1.14	Каражанов С.Ж., Состав и распространение пыли юго-востоке приаралья.....	44
1.15	Исмайлов А.С., Мамадияров М. Д., Великий шелковый путь как транзитно-коммуникационная система евразийского пространства: исторические предпосылки формирования и современная роль в развитии туризма.....	45
1.16	Қайрболатқызы И., Қурбаниязов С.К., Қонысбекова Қ.Қ., Каспий теңізінің Қазақстан бөлігінде туризмді дамыту жолдары.....	55
1.17	Sangirova M.H., Mavlonova Sh.A., Geografiya fani bo‘yicha iqtidorli talabalarni tanlash, tarbiyalash – ilmiy-tadqiqot faoliyati va fan bilan ishlab chiqarish integratsiyasini rivojlantirishning muhim omili.....	60
1.18	Аширбекова С.У., Жанабергенова Г.Ж., Ключевые навыки развития аналитических способностей будущих учителей физики.....	63
1.19	Шукурова О.П., Низомов Ш.М., Салимов М.А., Процесс теплопередачи в теплообменного аппарата.....	66
1.20	Ешбаева М.М., Демонстрация проявления физических законов в реальной жизни на уроках физики.....	70
1.21	Кайпназаров С.Г., Баймуратов Ш.Ж., Оразбаев А.Ж., Роль цифровой медиаобразовательной среды преподавания физики в школе.....	72

1.22	Keñesbaev A.J. , Informatika páninen zamanagóy elektron oqıw-metodikalıq támiynatın jaratıw hám onnan paydalanıw metodikası.....	75
1.23	Qalmuratova X.A. , Joqarı oqıw orınlarında aralıqtan oqıtıwdıń imkaniyatları hám abzallıqları.....	78
1.24	Sharipov A.A., Qalmuratova X.A., Utambetov B.T. , Bolajaq texnologiya tálimi oqıtıwshılarınıń informaciya alıw kompetentligin rawajlandırıw pedagogikalıq mashqala sıpatında	82
1.25	Kutlimuradov K.A. , Ergonomik mádeniyattı qaliplestiriw arqalı texnologiyalıq tálimde kompetentli bilimlendiriw sıpatın asırıw.....	84
1.26	Kutlimuradov K.A., Ibraymova S.B. , Nazariy va amaliy ta'lim jarayonida kasbiy kompetensiyalarni milliy qadriyatlar asosida rivojlantirish.....	88
1.27	Ibraymova S.B. , Texnologik tálimni amaliy mashgúlotlarni tashkillashtirishda kasb kónikmalarini shakllantirish.....	93
1.28	Allambergenova N.B., Saparniyazov I.A. , Inson organizmida yod yetishmovchiligi oldini olish yo'llari.....	95
1.29	Kamolov E.Sh., Qoraboyev B.I. , Shimoliy Nurotaning turistik zonalari va hududda ekoturistik imkoniyatlari.....	97
1.30	Mirzaeva N.I. , O'quvchilarni biologiya darslarida tadbirkorlik faoliyatiga yo'llash orqali bilish faoliyatlarini oshirish metodikasi.....	100
1.31	Xo'jamurodova G.J. , Ommaviy ochiq onlayn kurslar-MOOC.....	103
1.32	Qalmuratova X.A., Bazarbaeva N.J. , Kasbiy kompetensiyalar va ularning o'ziga xos xususiyatlari.....	106
1.33	Жамалов К., Аскарлова Д.Б., Бекиев П.А. , Разрешимость нелокальной обратной задачи для уравнения четвертого порядка.....	108
1.34	Серимбетова М.П. , Межпредметная связь в преподавании физики для сельскохозяйственных специалистов.....	112
1.35	Keñesbaeva N., Qosbagambetova Z. , Hozirgi zamon ekologik muammolari va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasi faoliyatini tashkil etish.....	115
1.36	Keñesbaeva N., Qosbağambetova Z. , Biologiyani oqıtıwda didaktikalıq oyınlı sabaqlardan paydalanıwdıń áhmiyeti hám onıń túrleri.....	118
1.37	Алламбергенова Н., Джуманазарова Х.Х. , Доривор ўсимликлардан фойдаланишнинг аҳамияти.....	121
1.38	Турениязова Д.А., Атаниязова А.С. , Синтез сложных эфиров бензойной кислоты на основе лупинина.....	123
1.39	Otarova J.A., Shamuratov D.S. , Exact solution of some fractional differential equations by laplace transform.....	125
1.40	Kazbekova E. , Ta'limda kompyuterdan foydalanish dolzarbligi.....	128
1.41	Kazbekova E. , Sirtqi tálim talabaları ushin elektron oqıw qollanbalardan paydalanıw abzallıqları.....	130
1.42	Умарова А.Е., Елмуратов Б., Жолдасбаев А., Косбергенова Д., Ниетбайев Н., Рахимбаев К. , Жәхән хожалығындағы кризислик ситуациялар хәм оның кери ақыбетлерин босаңластырыў жоллары.....	132
1.43	Беделов Қ.А., Умарова А.Е. , Жаҳон хўжалиги ва уни ўқитишнинг долзарб масалалари.....	135
1.44	Умарова А.Е., Махманазарова Ч., Нуббимов К., Суннатов Ш., Ешназаров С. , Экологик инкироз ва уни юмшатиш муаммолари.....	141
1.45	Умарова А.Е., Кузанбаева Р., Жумамуратова Г., Балтабаева А., Жумамбетов А. , Вопросы экономического районирования и выделение природно-экономических районов (на примере Республики Каракалпакстан)	148
1.46.	Allambergenova N., Saparniyazov I.A., Yoldashova S.O., Safarniyozov X.O. , Zararli hasharotlarga tabiiy yo'l bilan kurashishning ahamiyati.....	154

1.47	Shukurova O.P., Nusratullaev A.Kh., Basics of database formation.....	156
1.48	Баймуратов Ш.Ж., Использование симуляций PhET в лабораторных работах по физике.....	159
1.49	Kholikova M.O., Namozova S.O., The importance of terms and concepts in teaching urban geography.....	163
1.50	Normatov S.A., Shahrisabz tumanining iqtisodiy geografik tavsifida tarixiy turizmning ahamiyati (Amir Temurning shahrisabzdagi istirohat bogʻlari misolida)....	165
1.51	Атаджанов Х., Web технологиялар ва web дастурлаш фанларидан мустақил таълимни ташкил қилишнинг айрим усуллари.....	170
1.52	Kurbanbaev T.K., Iskenderov A.S., Almost inner derivations of quasi-filiform 399oncept algebras of maximum length.....	173
1.53	Bekmuratova U.K., Bilimlendiriw processinde zamanagóy oqıtıwdıń pedagogikalıq texnologiyaları hám integrativ bilimlerde qalıplestirıwdıń metodikalıq tiykarı	175
1.54	Bekmuratova U.K., Fizika pánin oqıtıwda standart emes máseleler sheshiw arqalı talabalarń izertlewshilik kompetensiyaların rawajlandırıw.....	179
1.55	Узакбергенова З.Д., Узакбергенова Г.П., Утениязов Б.Х., Туркпенбаева Т.Б., Применение виртуальной лаборатории в химии при изучении темы «углеводы».....	181
1.56	Alikulova S.M., Quyosh suv isitgichlari ishlashi va foydali taraflari.....	183
1.57	Пиримов О.Ж., Жалилов Ш.Р., Разработку алгоритмов управления качеством осушки газа.....	185
1.58	Doniyorov M.N., Xalqaro baholash dasturi PISA tadqiqoti vazifalarining xususiyatlari.....	188
1.59	Xusnetdinov U.I., Qoraqalpogʻiston Respublikasi talabalarida ekologik ongi va masʼuliyatini rivojlantirishda tabiiy resurslardan barqaror foydalanishning ahamiyati.....	191
1.60	Pirniyazova M.K., Tadbirkorlik kompetensiyalarini rivojlantiruvchi vitagen tajribaga egaliklarini shakllantirish.....	194
1.61	Utambetov B.T., Koshmuratova T.A., Dars jarayonida taʼlimning interfaol usullaridan foydalanish samaradorligi va qoʻllanilishi.....	198
1.62	Esbosinova G.A, Moyatdinova T.J., Úy tıshqanı (mus musculus licht)ń bioekologiyası.....	201
1.63	Kutlimuradov K.A., Seydemetova I.P., Boʻlajak oʻqıtuvchilarining kasbiy sifatlarini rivojlantirishda xalq hunarmandchiligi va badiiy loyihalash fanining didaktik bosqichlari.....	203
1.64	Igilikov A.J., Zamonaviy dasturlar asosida oʻqıtish metodikasi mazmuni va funksiyalari.....	207
1.65	Kunnazarov A.B., Joqarı oqıw orınlarında aralıqtan oqıtıwdı shólkemlestirıwde identifikaciya máseleleri.....	210
1.66	Bekmanova P.B., Kompleks keńislikte shar ushın shegaralıq Morera teoreması.....	212
1.67	Oteniyazov E.T., Geometriya sabağında teoremalardi dálillew barisi.....	214

2-SEKSIYA.

Social-gumanitar panler - Social sciences and humanities-
Ijtimoiy-gumanitar fanlar - Социально-гуманитарные науки

2.1	Ornalieva M. , Qaraqalpaq xalq ónermentshilginiń tariyxıy basqıshlarda rawajlanıwınıń úyreniliwi.....	216
2.2	Сапарова Г.А. , Шарқ алломалари асарларида миллий ўзликни англаш масалалари.....	218
2.3	Saparova G. , Jamiyatimizda yoshlarni axborot hurujlari va mafkuraviy-ma'naviy tahdidlardan asrash.....	220
2.4	Saparova G., Uzakova G. , Ma'naviy yuksalishda oila tarbiyasi munosabati.....	221
2.5	Утепов Q.I. , Nağıs kompoziciyaların dúziw usılları.....	222
2.6	Утепов Q.I., Meshenov B.M., Urazimbetov R.G. , Tasviriy san'at sohasida malakali kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirishning innovatsion texnologiyalari.....	224
2.7	Есназарова З.Б. , Нөкис қаласы қурылысының тарийхы (1932-1940-жыллар).....	226
2.8	Menlimuratova E.A. , Immersion in an authentic cultural and linguistic environment in teaching English.....	229
2.9	Kojalepesova P. , Boshlang'ich ta'l'm mashg'ulotlarida lug'a'lar bilan ishlash uchun maxsus o'q'v topshiriqlar.....	231
2.10	Kosbergenov R.M. , Tarix darslarida bo'lajak o'qituvchini tarixiy materiallar asosida vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda AKT ning ahamiyati.....	235
2.11	Saparniyazova Z.A. , Mánawiy topılıslar jaǵdayında talim-tárbiya máseleleri.....	237
2.12	Saparniyazova Z.A. , Milliy ideyanıń xalqımız mánawiyatın joqarılıtdaǵı áhmiyeti...	239
2.13	Сапарниязова З.А. , «Оммавий маданият»нинг салбий иллатларининг олдини олиш масалалари.....	241
2.14	Azatbayeva A.A. , Oqıwshılardıń dóretiwshilik qábiletin rawajlandırıw barısında qosımsha tálimniń ózine tán tiykarları.....	243
2.15	Davletmuratov K.X., Muratbaeva I. , Ózbekstannıń mámleketlik ǵárezsizliginiń járiyalanıwı hám onıń tariyxıy áhmiyeti.....	245
2.16	Abdupattaev H.A. , Ayrim yoshlarni ta'lim jarayoniga faol munosabatda bo'lmashligi oqibatida jamoatchilik ijtimoiy jarayonlarida muammolarga duch kelishi mumkin bo'lgan masalalar.....	248
2.17	Davlatmuratov Q., Nabiyeu D. , O'zbek ma'rifatchiligi rivojida jadidlarning o'rni.....	250
2.18	Yuldashev E.S. , Zamonaviy tasviriy san'a'ga ehtiyoj.....	253
2.19	Арзиева Б.И. , Мактаб -таълим ва тарбия маскани.....	255
2.20	Tajetdinova S.M., Nuratdinova A.S. , «Intervallar» temasın úyreniwde «shatasqan sózler» usılınan paydalanıw.....	258
2.21	Erejepov A. , Ózbekstanda baqsıshılıq mektepleriniń qalıplesiwi.....	260
2.22	Сапаров Н.Ж. , Городище Куяк-кала крупны памятник кердерской культуры.....	263
2.23	Болелов С.Б., Сапаров Н.Ж. , Крепость большая кырк-кыз-кала история изучения.....	267
2.24	Бехтер А.В., В.А.Паршута Раннесредневековый жилой дом в Бухаре.....	270
2.25	Sagindikov J.N. Tálim sistemasında aralıqtan oqıtıwdıń ayırım máseleleri.....	272
2.26	Djamilova G., Otemuratova A. , Bilimlendiriw hám tárbiyada úgit-násiyatlawdıń	274

	áhmíyeti.....	
2.27	Otamuratov R.U., Tajiyeva Shohista F., Bemorning kasallikga munosabat tiplari va ularning psixologik tahlili.....	277
2.28	Axetova G.J., «Estrada muzikasi» temasın oqıtıwda «Filvord» usılınan paydalanıw....	279
2.29	Xalilov J.S., Insoniyat hayotida radikal shaxslarga xos ijtimoiy-ma’naviy jihatlarining namoyon bo’lish xususiyatlari.....	282
2.30	Pirniyazova M., Máhálleńiń puqaralıq jámiyet instituti sıpatındaǵı ornı.....	286
2.31	Усенова Г.А., Инглис тилиндеги тенеўлердиң лингвомәдений аспекттеги өзгешелиги.....	289
2.32	Djoldasova Y.B., Túrli mádeniyatlarda 401oncept túsinigi.....	290
2.33	Najimova F.M., Tariyxıy hám mádeniy esteliklerdiń turizmdi rawajlandırıwdaǵı ornı...	293
2.34	Orınbaeva E.Q., Tajetdinova S.M «Ansambl atqarıwshılıǵınıń ulıwma qaǵıydaları» temasın úyreniw usılları.....	292
2.35	Orınbaeva E.Q., Tajetdinova S.M., «Saz ásbaplardan quralǵan ansambl» temasın úyreniwde interaktiv usıllardan paydalanıw.....	298
2.36	Yendirbaev D.G., Romanova S.E., Qaraqalpaq jırawshılıq kórkem óneriniń jaslardı tárbiyalawdaǵı ornı.....	301
2.37	Kaypnazarova M.K., Ózbetinshe jumıslardı shólkemlestiriwde interaktiv usıllar.....	303
2.38	Romanova S.E., Kalmenov J., Xalıq muzika dóretpelerin úyretiw arqalı jaslardıń milletler ara tatıwlıq madeniyatın qalıplestiriw.....	305
2.39	Reymbaev R., Erniyazova D., Rustamov O., Qaraqalpog‘iston hududida kutubxonaların shakllanish tarixi.....	309
2.40	Kaipnazarov A.Sh., Kewlimjaev T., Suwdan paydalanıw siyasatınıń qorshaǵan-ortalıqtı qorgawdaǵı ornı.....	312
2.41	Ibadullaeva Z.K., Muzika mádeniyatı sabaqlarında zamanagóy texnologiyalardan paydalanıw metodları.....	314
2.42	Erimbetova P.R., Ayapova D.O., Balanıń jetik insan bolıp jetilisiwinde shańaraqtıń tálim shólkemi sıpatındaǵı áhmíyeti.....	318
2.43	Umatov A.Q., Sun’iy intellektning falsafiy muammolari.....	321
2.44	Tlepova G.A., Muzika páninde oqıwshılardıń mádeniy-ruwxıy qádrیاتların rawajlandırıw.....	323
2.45	Xojabergenov B.P., Jańa ózbekstanda mektep, shańaraq hám máhállelerdiń birge islesiwiniń áhmíyeti.....	327
2.46	Dawkeeva A., Saparniyazova Z., Bolajaq pedagoglardıń kásiplik kompetentligin rawajlandırıw mashqalası.....	330
2.47	Nadırova A.B., Ayapova X.A., Qanıgelestirilgen muzika kórkem óner mekteplerinde “Muzika teoriiyası” sabaǵında kórgizbeli metodtan natıyjeli qollanıw.....	333
2.48	Nadırova A.B., Nuratdinova A.B., Ózbek muzika mádeniyatın keńnen úyretiw boyınsha metodikalıq qollanbalar jaratıw hám olardıń ahmíyeti.....	339
2.49	Rzambetova G.A., Tarix fani o‘qıtuvchilarida savol berish ko‘nikmalarini rivojlantirish.....	343
2.50	Turganbaev M.A. Bolalar harakat faoliyatini takomillashtirish va o‘zlashtirish etaplari, harakatlarni ko‘rsatish, uddalay olish qobiliyati va harakat malakasini tarbiyalash.....	346

3-SEKSIYA.

Bilimlendiriw tarawındaǵı aktual máseleler- Ta'lim sohasidagi dolzarb masalalar
Topical issues in the field of education- Актуальные вопросы в сфере образования

3.1	Taukebayeva G.O., Bakirova E.A., The use of digital technologies to improve the quality of education in mathematics.....	349
3.2	Аллаярова С. Х., Организация внеурочной деятельности по физике в школе.....	353
3.3	Ибраимова R.A., Мектепке shekemgi bilimlendiriwde pedagogikalıq texnologiyalardı qollanıw.....	356
3.4	Begaliyev N., Oliy ta'lim muassasalarida tyutorlik faoliyatini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	357
3.5	Турганов Б.Қ., Хоразмнинг ўрта аср сирғалари.....	360
3.6.	Ótebergenov G., Jeńil atletika shınıǵıwlarında óz betinshe tapsırmalardı shólkemlestiriw hám ótkeriw.....	369
3.7.	Davlatmuradov Q., Jumabayeva G., Qoraqalpoqlarning kelib chiqish tarixi.....	371
3.8.	Kosbergenov B.M., Professor U.Alevovning ilmiy-tadqiqot yo'nalishlari.....	374
3.9.	Sabirov J.Z., Oqıwshılardıń estetikalıq tárbiyasın rawajlandırıw.....	377
3.10.	Sarsenbaeva U., Jumatova G., Muratbaeva A., Qorshagan ortalıqtı qorgaw is-ilajları hám ozon qatlamına ziyanjeterkeriwshi faktorlar.....	380
3.11.	Amaniyazov S., Mambetkadırova D., Мектепке shekemgi bilimlendiriw mekemesinde applikaciya islewge úyretiw metodikasi.....	382
3.12.	Utambetov B.T., Qalmuratova X.A., Pedagogik texnikaning ta'lim-tarbiya jarayonida va o'qıtuvchi faoliyatidagi ahamiyati.....	385
3.13.	Mambetniyazova N.U., Maktab matematika kursini o'qıtishda pedagogik dasturiy vositalarining ro'li.....	388
3.14.	Seydemetova I.P., Kiyimlerdeń átirap ortalıq hamde ekologiyamizǵa ziyanlı tásirlerin úyreniwdeń ahamiyeti.....	390
3.15.	Shamuratova X., Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida talabalarini maktabgacha yoshdagi bolalarga ritorikani o'rgatishga tayyorlashning pedagogik xususiyatlari.....	393
3.16.	Joldasbaeva A.T., Chet tili (ingliz tili) ni o'rgatishda autentik materiallarning ahamiyati.....	395
	Mazmunı- Мундарижа- Contents-Содержание	398